

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilah Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpağuş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria
- Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) – Egypt

Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria

Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain

Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian

Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh

Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

İçindekiler - فهرس - Contents

- 314.....العمارة المدنية في عهد الأمير نصر بن أحمد بن إسماعيل الساماني (301- 331هـ / 941- 934م).....
أ.د. حاتم فهد هنو
- 336.....العملة النقدية في عهد الخليفة العباسي المتوكل على الله (232-247هـ/847-861م).....
م.د. رواء محمد علي قاسم جرجيس العكيدي
- 351.....التكوينات القبلية لشعب المغول ومناطق انتشارهم في منغوليا قبيل تكوين امبراطوريتهم سنة 603هـ/1205م.....
أ.د. رغد عبد الكريم النجار
- 367.....الصراع البحري العثماني بين 1570-1573م.....
م.د. حسين علي ولي عبد الله العبيدي
- 381.....رواد علم المسكوكات في العراق.....
م.م. عبير احمد جاسم
- 394.....الموقف الامريكي من الازمة السياسية الجزائرية 1992-1999.....
م.م. سندس ايوب طه
- 412.....الحماية الدولية للاطفال من الاستغلال في النزاعات المسلحة _دراسة تحليلية.....
م. شيماء جمال محمد
- 437.....الحماية الموضوعية والإجرائية للعامل من الفصل التعسفي وأثره في التنمية المستدامة-دراسة مقارنة بين القانون العماني والسعودي.....
د. ثابت بن سعيد الحميدي
- 447.....السياسة البريطانية اتجاه جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 1979-1990.....
المدرس المساعد: مريم عباس حسين

463..... التنظيم القانوني للإدخال والتدخل في الخصومة وتأصيلها الشرعي "دراسة مقارنة" د. سالم بن أحمد بن راشد المصلي

رواد علم المسكوكات في العراق

م.م عبير احمد جاسم
جامعة الموصل / كلية الآثار / قسم الآثار

المقدمة:

ظهرت العديد من الدراسات التاريخية ترى ضرورة الاهتمام بعلم المسكوكات والنقود واهميتها وذلك لما له علاقة وثيقة بعلم التاريخ ، وان بدايات الاهتمام بالنقود العربية الاسلامية بدأ مع بداية الاستشراق في العالم ، واهتمام الرحالة والآثارين والشخصيات السياسية التي زارت الوطن العربي والعراق بالآثار والقطع الاثرية والنقود ، ومع بدايات القرن العشرين وأكب العراق حركة التطور والاهتمام بالآثار وقام باعداد كوادر اثرية متخصصة في عدة مجالات حملوا سراج العلم وأناروا الطريق لما جاء من بعدهم، ومن الآثارين الذي اهتموا بدراسة المسكوكات في العراق ما بين اثري متخصص وهاوي لجمع المسكوكات رقد المتحف بالقطع النقدية النادرة ولا مثيل منها ، ومن اساتذة أكاديمين ، بسط البحث على الجهود العلمية التي بذلها رواد علم المسكوكات في العراق هؤلاء العراقيين الذين كانت لهم الريادة في دراسة المسكوكات ، وكيف بدأت الدراسات العلمية في هذا المجال منذ اواخر القرن الثامن عشر وبدايات القرن العشرين .

الكلمات المفتاحية: مسكوكات ، رواد ، نقود ، مسكوكات اسلامية

علم المسكوكات (Nomismatics) هو دراسة العملات المعدنية والميداليات والاوراق النقدية .وهو من العلوم الاثرية المهمة ، يهتم بدراسة المسكوكات تلك القطع الصغيرة الحجم التي كانت تصدر من الدولة ، ويعتبر احد الوثائق الرسمية والشواهد والدلائل الاكثر مصداقية على عهود وعصور تاريخية¹.

ارتبطت السكة الاسلامية ارتباطا وثيقة بالفنون الاسلامية ، حيث تساعد نقوشها على التعرف على الكتابات الاثرية المنقوشة عليه ودراسة دلالاتها السياسية والتاريخية والعقائدية الى جانب كونها مصدرا مهما للتعرف على اسماء البلاد والاماكن التي ضربت فيها ، كذلك القاء الضوء على حالة العالم الاسلامية الاقتصادي عبر العصور التاريخية من خلال التعرف على قيمة العيار في السكة ومقدار وزنها ، وتعد احدى شارات الملك والحكم والسلطان والتي يحرص كل حاكم على اتخاذها بعد ان يتولى عرش دولته ، وتأتي اهمية المسكوكات من الناحية السياسية لانها سجلت عليها اسماء الملوك والحكام والامراء و الولاة ، كما ان تصنيف النقود يساعد على دراسة الاسر الحاكمة في التاريخ الاسلامي ، وضبط تواريخ حكمهم بصورة دقيقة ، و ان تسجيل اسم مدن الضرب على هذه النقود يوضح امتداد نفوذ حاكم كل اقليم والاقاليم الخاضعة له وعادة ما تفصح المسكوكات عن هوية الدولة التي قامت بسكها لما تحمله من شعارات دينية او مذهبية.

¹ التل ، صفوان ، تطور اسلوب المسكوكات واهميتها في الدراسات الانسانية ، مجلة اليرموك ، السنة الاولى ، العدد 1 ، كانون الثاني ،

والرواد مفردتها رائد ، ورد القوم اي قادمم وتقدمهم² وتعني الاشخاص الذين كانوا الاوائل او المتميزين في مجال معين او نشاط ما ، ويطلق هذا المصطلح على الشخصيات التي قامت بخطوات كبيرة ومؤثرة في تطوير او اكتشاف مجال معين وهم الاشخاص الذين يتصدرون في مجال معين

ولعلم المسكوكات رواد بارزون ساهموا في تطور هذا المجال على مستوى العالم امثال (جوزيف جي ميكلي³، وغيرهم ، كذلك ظهرت جمعيات مهنية نظمت في القرن التاسع عشر- مثل الجمعية الملكية للنقود في عام 1836 وبدأت على الفور في نشر- المجلة التي أصبحت تسمى "سجل النقود". كذلك جمعية النقود الأمريكية في عام 1858 وبدأت في نشر- المجلة الأمريكية لعلم العملات في عام 1866. في عام 1931، أطلقت الأكاديمية البريطانية مجموعات نشر- Sylloge Nummorum Graecorum للعملات اليونانية القديمة. تم نشر- المجلد الأول من Sylloge of Coins of the British Isles في عام 1958، في القرن العشرين⁽⁴⁾، اكتسبت العملات المعدنية شهرة باعتبارها أشياء أثرية، وأدرك العلماء أهمية هذا الاختصاص ، فحُتص كل واحد منهم بدراسة العملات :الشرقية والصينية والاسلامية والرومانية القديمة وقاموا بتحليل العملات لدراسة الحضارات القديمة والتاريخ الاقتصادي والجغرافي لها .

المبحث الاول: علم المسكوكات عند الغرب :

اهتم الغرب بدراسة المسكوكات منذ العصر- الروماني اذ كانت هواية جمع المسكوكات معروفة وقديمة منذ عصر- الامبراطور الروماني اغسطس (27 ق.م - 14م.م) (صورة رقم 1) اذ اقتنى مجموعة من النقود وصنع لهل خزانة خاصة كما حاول نشر- هذه الهواية بين خاصته وكان كثيرا ما يقدم الهدايا من المسكوكات التي تحمل صور مختلفة من الملوك القدماء والالهة في المناسبات والمهرجانات ، كذلك في عهد الامبراطور هادريان 117-138 كان بعض المتعلمين من الاغنياء الرومان يجمعون المسكوكات اليونانية ويتفاخرون بمقتنياتهم التي يحتفظون بمجموعات⁽⁵⁾.

على الرغم من تراجع هذه الهواية في العصور المظلمة في اوربا (في نهاية القرن السادس الى نهاية القرن العاشر الميلادي) الان شارلمان 742-814 م كان يفتني مجموعة من المسكوكات كذلك كانت الاديرة الاوربية تهتم بجمع المسكوكات النادرة والغريبة والطريفة وقد ساعد ذلك على الحفاظ على مجموعات نادرة من هذه المسكوكات ،⁽⁶⁾ اما في القرن الرابع عشر- والخامس عشر- والسادس عشر- (عصر- النهضة الاوربية) برز الاهتمام الواسع والكبير في جمع المسكوكات والتفاخر بها لانها هواية كانت مقتصرة على النبلاء والاشخاص الحائزين على قدر من العلم والثقافة ، ومع الانتشار والاختلاط بين الشعوب وخاصة في اوقات الحروب جعلت الجيوش والمهاجرين يعبرون الحدود حاملين

⁽²⁾ معجم العربية المعاصرة

⁽³⁾ <https://numismatics.org/authority/mickley>

⁽⁴⁾ <http://www.sylloge-nummorum-graecorum.org>

⁽⁵⁾ القسوس ، نايف ، اخطاء في المسكوكات قديما وحديثا ، مجلة اليرموك ، العدد 1، 68.

⁽⁶⁾ القسوس ، المصدر نفسه ، 86.

مسكوكات كانوا يستعملوها في بلدانهم فبدأ الاهتمام يتزايد بين الناس بجمع أنواع مختلفة من المسكوكات ، وادى الى تعميم هذه الهواية بين الناس .

ولاتساع علم النميات وفروعه وصعوبة الاحاطة بكافة تفاصيله ظهر وبرز المختصون في مسكوكات الامم والشعوب حسب الفترات التاريخية ، فمنذ القرن السادس عشر- بدأت تظهر كتيبات ونشرات تبحث في امور المسكوكات ، واصبحت المسكوكات جزء من تراث كل امة ولها مكان في كل متحف .(7)

المبحث الثاني: علم المسكوكات عند العرب:

يعرف ابن خلدون السكة من وجهة النظر التاريخية : الختم على الدنانير والدرهم المتعامل بها بين الناس بطابع جديد ينقش عليه صورا وكلمات مقلوبة ويضرب بها الدينار او الدرهم فتخرج تلك النقوش عليها ، ولفظة (السكة) كان اسما للطابع وهي الحديدية المتخذة لذلك ، ثم نقل الى اثرها وهي النقوش على الدرهم والدنانير ، ثم صار علما عليها في عرف الدول (8) ، اهتم العرب المسلمون بدراسة المسكوكات منذ العصر- العباسي ، اذ نجد ان هناك العديد من المؤلفات العربية (المخطوطات) تناولت دراستهم للأوزان والمكاييل وطريقة الصناعة وسبائك الذهب والفضة ودار الضرب ومعاني لفظة السكة واشتقاقاتها ، ومن هذه المؤلفات ما كتبه البلاذري احمد بن يحيى بن جابر البغدادي ، النقود (ناقش اوزان المسكوكات الساسانية والدرهم الاموية ، كذلك الهمداني ، في كتابه الجوهرتين العتيقتين المائعتين الصفراء والبيضاء ، القرن 4 هجري / 10 م الذي وصف فيه دار الضرب بصنعاء(9) ، الماوردي ، ابو الحسن علي بن محمد البصري ، كتابه الاحكام السلطانية قرن 5 هجري/11م تكلم فيه عن صناعة الذهب والفضة ، و اسعد بن مماتي ، في كتابه قوانين الدواوين في القرن 7 هجري/13م ، و منصور بن بكرة المالكي الذي الف كتاب كشف الاسرار العلمية بدار الضرب المصرية ، في القرن 7 هجري / 13 م اذ وصف صناعة المسكوكات في عهد الدولة الايوبية (10) و ابن خلدون في كتابه المقدمة في القرن 8 هجري/ 14 الذي ناقش فيه لفظة السكة ومعانيها ، وذكر لنا المقرئزي ، في كتابه شذور العقود في ذكر النقود القرن 9 هجري / 15 م ، ذكر اوزان المسكوكات العباسية ووصف المسكوكات المصرية بالتفصيل ، كذلك الحكيم ، في كتابه الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة ، القرن 8 هجري / 14 م وصف طريقة صناعة المسكوكات بدار ضرب مراکش ، وايضا البيروني ، الجماهر في معرفة الجواهر¹¹ ، كما نلاحظ انه العرب المسلمون سبقوا الغرب في دراسة علم المسكوكات دراسة علمية دقيقة في حين كان اهتمامات الغرب في بادئ الامر يقتصر- على هواية جمع المسكوكات والاحتفاظ به ، ثم تطورت لديهم مع عصر- النهضة الاوربية وبداية الاستشراق الاهتمام بالمسكوكات العالمية والشرقية تحديدا فقاموا بالاهتمام بهذا المجال قابله ضعف الدولة الاسلامية وتفشي الفقر والتخلف في اواخر العصر العثماني .

(7) التسوس ، المصدر السابق ، 69

(8) ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ، تاريخ ابن خلدون الجزء 1 ، 261

(9) الهمداني ، ابو محمد حسن ، الدوهرتين العتيقتين المائعتين من الصفراء والبيضاء ، تحقيق كريتوفوتول ، جامعة ايسالة ، 1968

(10) القيسي ، ناهض عبدالرزاق دفتر ، اسرار دور الضرب وصناعة النقود ، مجلة دراسات في اثار الوطن العربي ، 11، 1239

(11) الكامل ، ابن بكرة منصور بن بكرة الذهبي ، كتاب كشف الاسرار العلمية بدار الضرب المصرية ، تحقيق عبدالرحمن فهمي ، القاهرة

كما ذكرنا ان بدايات الاهتمام بالنقود العربية الاسلامية بدأ مع بداية الاستشراق في العالم ، واهتمام الرحالة والآثاريين والشخصيات السياسية التي زارت الوطن العربي والعراق بالآثار والقطع الاثرية والنقود ، منهم على سبيل المثال الرحالة وعالم الآثار الايطالي (بيتر ديللا فاليه) الذي زار العراق عام (1616-1621) (صورة رقم 2) ضمن رحلته الى الشرق وحمل معه الى روما العديد من القطع الاثرية كذلك المخطوطات والمسكوكات التي تعود الى عصور مختلفة من العصر- الساساني والاموي والعباسي وعصر المماليك وعرضها في متحف قصره ونالت إعجاب الزائرين¹².

كذلك كتب نقولا يوسف سيوفي (صورة رقم 3) وهو مؤرخ عربي مسيحي ، تجنس بالجنسية الفرنسية. وولد بدمشق 1829 م. الذي اتقن ، الفرنسية والإيطالية والتركية ، و شغل عدة مناصب منها قنصلا لفرنسا في حلب والموصل ، وفي 4 تشرين الأول سنة 1877م أصبح قنصلا في الموصل ، وأنعمت عليه الجمهورية الفرنسية في 12 تموز 1880م بوسام فارس فرقة الشرف Chevalier de la Légion Honneur. وفي 5 كانون الأول 1889م عين بوظيفة قنصل من الدرجة الثانية ، اذ زار الموصل الرحالة الفرنسي- الشهير هنري بنديه عام 1885م والتقى القنصل سيوفي ، وأهداه نسخة من كتابه عن الصابنة ، اخبره عن اكتشافه مسجد (السلطان لؤلؤ)⁽¹³⁾ ، وأهم مؤلفاته المعروفة في مجال الآثار والمسكوكات :

1 - مجموع الكتابات المحررة في أبنية مدينة الموصل ويتألف من مجلدين ، جمع في الأول الكتابات العربية ، وفي الثاني علق على هذه الكتابة وهو بالفرنسية واسمه: Notes historiques et explicatives Sur les inscriptions de la vill de Mossul.

كتلوك النقود العربية المطبوع في سنة 1879م. (- Supplément No. 1 au catalogue de monnaies arabes .) (Pubes Publié en 1879. (Mossoul, 1891, in 40, sans pagination

قائمة بالنقود الإسلامية. - Liste des monnaies musulmanes, dresse par N. 1891 طبع في الموصل سنة 1891 . Siouffi, vice consul de France à Mossoul.

قائمة بالنقود الإسلامية (خمس لوحات) طبع في الموصل سنة 1880م. Liste des monnaies musulmanes, (suite (Mossoul, 1880, 5 Planches

(Tableaux de monnaies musulmanes, suit (Mossoul, 1880, 4 P1-

قائمة بالنقود الإسلامية (أربع لوحات) طبع في الموصل سنة 1880م¹⁴.

بحث عن ختم السلطان المغولي الجايتو - إنجيتو - خدا بنده. نشر- في المجلة الآسيوية بباريس سنة 1869م (المجلد 8: 331 - 345)⁽¹⁵⁾.

¹² (حداد بطرس ، رحلة ديلا فاله الى العراق في مطلع القرن السابع عشر ، ترجمة وتعليق بطرس حداد ، الدار العربية للموسوعات

ط 1، 2006 ، 12

¹³ (خلف ، تيسير ، رحلة نقولا سيوفي 1873 بيروت - حلب- كردستان- الموصل - بغداد، التكوين للتأليف والطباعة والنشر، دمشق

، 2009. ، 5-8

¹⁴ (تيسير ، المصدر نفسه ، 11

¹⁵ (<https://aawsat.com/home/article/369591>)

ثالثاً: علم المسكوكات في العراق

كما ذكرنا ان الاهتمام بدراسة المسكوكات بدأ مع ظهور الاستشراق في القرن 18 م / ونما هذا الاهتمام في القرن 19 م بنمو علم الدراسات الشرقية والاسلامية اذ قامت العديد من المعاهد المحيطة بعلم المسكوكات والنقود القديمة بشراء مجموعات من المسكوكات وكان من أشهر هذه المجموعات تعود للمستشرق الألماني إرنست ماير (1813-1866م)⁽¹⁶⁾ (صورة رقم 4) ومن أشهر هذه المعاهد معهد الدراسات الشرقية في جامعة توينغن ، ومتحف إيرميتاج الروسي في سان بطرسبورك ، الجمعية الأمريكية للمسكوكات في نيويورك ، التي رفعت هذه الجمعية شعار (اقتذوا صغير التراث من الاندثار)⁽¹⁷⁾ ، وتحتفظ متاحف العالم على العديد من المخطوطات العربية التي تناولت دراسة المسكوكات وطرق صناعتها وانواع المعادن واوزانها وما حملته من كتابات وقوش عليها.

على الرغم من أهمية هذا العلم عالمياً إلا ان الاعمال العربية في هذا المجال في العصر- الحديث لم تظهر الا عند منتصف القرن العشرين عندما قام الاب (انستاس الكرملي) (صورة رقم 5) بجمع اهم ما دونه الادباء والمؤرخون المسلمون عن النقود الى كتابة الموسوم (النقود العربية وعلم النميات)¹⁸. اما الدراسات العربية المتخصصة فلم تظهر الا بعد ذلك⁽¹⁹⁾ ، واعتبرت اعمال هؤلاء الباحثين البدايات الاولى التي فتحت المجال واسعا للاجتهد والتعمق أكثر ، وكانت تلك الكتابات تعتمد المنهج التقليدي المبني على الوصف والاهتمام بمجدولة النقود وبيان ارقامها ونوع المعدن الذي سكت منه وضبط اوزانها واقطارها ومكان اصداها والتاريخ حسب التسلسل الزمني ، دون التركيز على أهميتها الحضارية .، ثم تطورت تلك الدراسات لاحقا واصبحت تهتم بالنظام المالي والسياسي ودراسة التطور الصناعي والفني للمسكوكة ومدى استقلالية الدولة التي اشرفت على الضرب⁽²⁰⁾ ، وتحليل العناصر الكتابية والزخرفية ودلالاتها الرمزية عليها .

ومع بدايات القرن العشرين ومنذ تأسيس الحكم الوطني بالعراق عام 1921 واكب العراق حركة التطور والاهتمام بالآثار وقام بإعداد كوادراتية متخصصة في عدة مجالات ، وتم ايفادهم الى الخارج ونهلوا العلوم الاثرية على ايدي اثارين اجلاء وبعد عودتهم الى العراق حملوا سراج العلم وأثاروا الطريق لمن جاء من بعدهم، وقاموا بتأسيس دائرة الآثار وتنشيع قانون الآثار واستحداث قسم الآثار في جامعة بغداد²¹ ، ثم ازداد وتطور اهتمام العراق بالآثار ومنها المسكوكات ومن الآثارين الذي اهتموا بدراسة المسكوكات في العراق ما بين اثارى متخصص وهواوي لجمع المسكوكات رقد المتحف بالقطع النقدية النادرة والتي لا مثيل منها ، ومن اساتذة أكاديميين قدموا العلم لطلبتهم ورفد المكتبة العربية والعراقية بالعديد من مؤلفاتهم القيمة، وهناك آثاريين عملوا في الهيئة العام للآثار وقاموا بدراسة المسكوكات دراسات علمية، وفيما يلي هم كلا من :

⁽¹⁶⁾ <https://arz.m.wikipedia.org/wiki/>

⁽¹⁷⁾ القسوس ، المصدر السابق ، 69

⁽¹⁸⁾ ماري ، الاب الكرملي انستاس ، النقود العربية وعلم النميات ، المطبعة العصرية ، القاهرة ، 1939

⁽¹⁹⁾ العناسوة ، محمد ، المسكوكات مصادر وثائقية للمعلومات في التاريخ الاسلامي دراسة تحليلية للعملة الاندلسية والفاطمية والمرابطية والموحدية في المغرب العربي ، مجلة دراسات ، العلوم الانسانية والاجتماعية ، مجلد 43، العدد 1، الاردن ، 2016، 159

⁽²⁰⁾ الحسيني ، محمد باقر النقود مدرسة في التاريخ ، مجلة افاق عربية 13، 71

⁽²¹⁾ العزاوي ، عمر جسام ، علم الآثار في العراق نشأته وتطوره ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1، 2012 ، 8

1- الدكتور محمد باقر الحسيني، 2- السيد ناصر السيد النقشبندي، 3- عبدالله شكر الصراف

4- الاستاذ الدكتور ناهض عبدالرزاق دفتز، 5- علماء اثار وباحثون كتبوا عن المسكوكات (صورة رقم 6)

اولا: الدكتور محمد باقر الحسيني (صورة رقم 7) ولد في العراق، عمل في مديرية الاثار العامة ببغداد يعد اول طالب عراقي يدرس موضوع العملة (الصعب) في جامعة القاهرة وحاز على مرتبة الشرف الاولى من جامعة القاهرة عن موضوع رسالته الموسومة بـ (العملة الاسلامية في العهد الاتابكي) عام 1966، درس على يد استاذ علم المسكوكات في العالم العربي عبد الرحمن فهيم

من أشهر مؤلفاته: التصوير على العملة الاتابكية، مجلة سومر، مج 21، ج 1، 2، 1956.

تطور النقود العربية الاسلامية، العملة الاسلامية في العهد الاتابكي، بغداد، 1966

دراسة تحليلية لثلاث مسكوكات ذهب اتابكية نادرة محفوظة في المتحف العراقي، مجلة سومر، مج 23، 1967م، نقود السلاجقة، مخطوط اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية الاداب، جامعة القاهرة، 1968م، الخط - أسلوبه وانوعه ومميزاته على النقود الاسلامية في العهد السلجوقي، مجلة سومر، مج 24، 1968م، دراسة تحليلية للعناصر الزخرفية على النقود السلجوقية، مجلة سومر، بغداد، مج 25، 1969، نقدان مصوران من الذهب نادران في العالم للسلطان السلجوقي كي خسرو بن كي قباد، مجلة المسكوكات، مج 1، ج 1، 1969م

الكنى واللقاب على نقود الكوفة، مجلة سومر، مج 26، ج 1، 2، 1970، دراسة تحليلية واحصائية للالاقاب الاسلامية (1)، مجلة سومر، مج 27، 1971، دراسة تحليلية واحصائية للالاقاب الاسلامية (2)، مجلة سومر، مج 28، 1972، دراسة احصائية للشعارات على النقود الاسلامية، مجلة المسكوكات، ع 6، 1975م، دينار عباسي نادر يمثل استقلال الخلافة العباسية السياسي والنقدي، مجلة المورد، ع 1، مج 3، 1974، نقود الخليفة العباسي المنتصر - بالله، مجلة المسكوكات، بغداد، ع 8-9، 1977-1978

ثانيا: السيد ناصر النقشبندي (صورة رقم 8)

ولد في البصرة سنة 1889 احب علم الاثار وبرع في هذا الميدان وهو لم يدرسه دراسة أكاديمية بل انه من الهواة²²، امتازت مؤلفاته في الاثار الاسلامية والمسكوكات بمشاهدته ومعانيه للاماكن والمواد والمسكوكات الاثرية فضلا عن بحثه عن الحقيقة في مختلف المصادر وبعده لغات مع وضعه جداول المقارنة ما بين يقع في يدية من اثار عراقية وما بين ما موجود في متاحف العالم من الاثار مع الاشارة الى المصادر والرموز.²³، وكما حدد في مؤلفاته المصطلحات الخاصة بدراسة المسكوكات وتحليل معلوماتها بجداول يبين فيها مدن الضرب لتلك النقود واسماء الخلفاء و الولاة والحكام والقابهم على النقود، وكان يستنبط المعلومات التاريخية من خلال دراسة تلك النقود بأساليب تحليلية دقيقة، امتازت مؤلفاته بمقدمات معرزة بمصادر تاريخية والتي اصبحت فيما بعد من الدراسات النادرة سيما في علم النميات والتي رجع اليها كثير من الباحثين والدارسين فضلا عن مراسلاته مع معاصريه من العلماء في علم الاثار والمسكوكات في العالم والوطن العربي والتي وردت في كثير من مؤلفاته، اختير عضوا في جمعية المسكوكات الملكية في بريطانيا عام 1946م وكان تسلسله السادس عشر - بين علماء العالم، اذاع الكثير من البرامج الاثرية والتاريخية من اذاعة وتلفزيون بغداد وتحديث فيما عن الاثار العراقية

(22) مجلة اليرموك للمسكوكات، اخبار وملاحظات، مجلد 1، العدد 1، 1989 ص 93

(23) المصدر نفسه، 93

والمسكوكات وانواعها ، شغل عده مناصب في التعليم في مدينة البصرة و وظائف في الآثار ، اهمها مفتش الآثار القديمة في بغداد ومدير المسكوكات في مديرية الآثار ومدير مركز الابحاث الاشورية ومدير المسكوكات والابحاث الاسلامية حتى وفاته عام 1962م ، ترك اثار علمية اهمها اولا: الكتب المطبوعة الدينار الاسلامي في المتحف العراقي (الدينار الاموي العباسي) ، الدرهم الاسلامي المضروب على الطراز الساساني ، الدرهم الاموي المضروب على الطراز الاسلامي ، الدينار الاسلامي للموك الطوائف ، له البحوث المنشورة في الكثير من المجالات العراقية والعربية اهمها مجلد سومر العراقية ، الاحاديث المذاعة من اذاعة وتلفزيون العراق ، كان النقشبندي بارعا في تصنيف المواقع الاثرية وتصحيح الاماكن وتصنيف انواع المسكوكات ، قدم النقشبندي محمد متميزة لترجمة لعهده مؤلفات لمعرفته الواسعة في اللغة الانكليزية ، ادرك العالم النقشبندي اهمية علم النميات واكد على من يتولى هذه المهمة عليه ان يكون صبورا ودقيقا للوصول الى الحقيقة تبني منها علميا دقيقا في دراسة علم النميات القائم على عرض المسكوكات التاريخية ومتابعة انواعها وشخصها واماكن صنعها بعقلية متوازنة ومعادلة بعيدة عن التعصب المذهبية وعالجها بنظرة المؤرخ الاكاديمي .

ثالثا: السيد عبدالله شكر الصراف : (صورة رقم 9)

ولد في العراق في مدينة النجف 1910 ، وتوفي سنة ولاية فيرجينا الامريكية 2000 ، هو من اسرة عربية وقد اسس الكثير من المشاريع المهمة في النجف ، وهو اول عراقي منح اجازة ممارسة مهنة الصيرفة من قبل البنك المركزي العراقي يعد من هواة جمع التحف الاثرية والنقود القديمة وكان رساما واديبا وشاعرا وعضوا في الرابط الادبية ، جعل من بيته مكان يجتمع فيه الناس كل خميس مع عدد من الوجهاء ورجال الدين والادباء والشعراء وكان له شغف في جمع ودراسة المسكوكات الاسلامية القديمة اذ سافر في عام 1935 الى فلسطين واشترى مسكوكات من اسواق القدس ومسكوكات من اوربا ، تبرع في 18 اذار 1969 بمجموعته الثمينة من الذهب والفضة والنحاس الى المتحف العراقي بلغ عددها (1597 قطعة) ، وخصصت له قاعة خاصة باسمه في المتحف العراقي سميت (قاعة الصراف للمسكوكات) ، وطبعت له وزارة عددا خاص في مجلة المسكوكات حول مسكوكات الصراف ، يذكر الصراف في مذكراته: انه بعد وفاة والدي عبد الرسول شكر الصراف وجدت في كيس نقوده درهما مما ضربه المسلمون قديما ، وقد ذهبت به الى احد عارفين الخطوط القديمة في النجف الاشرف المرحوم الشيخ جابر الكرمانلي ، فاخبره انه مما ضربه الامويون في مدينة واسط ، ومن حينها بعث هذا الدرهم في نفسي- حب اقتناء المسكوكات القديمة من دنانير ودرهم ، وهكذا بدأت أجمعها ضمن عدد معين مستعينا على قراءتها بالشيخ المؤرخ محمد السباوي الذي كان حجة في دراسة المخطوطات ، وسافر الى فلسطين واوربا واشترى العديد من المسكوكات وكان كلما يستعصي- عليه حل كتاباتها يستعين يذهب الى المتحف العراقي في بغداد ويستعين بخبير المسكوكات السيد ناصر النقشبندي يقول الدكتور محمد باقر الحسيني ان عبد الله الصراف اهدى مجموعته الخاصة من النقود الاسلامية البالغ عدد (1597) قطعة منها (431) من الذهب و (1091) نقدا من الفضة ، والباقي نحاس وضعت هذه المجموعة في البومات رتبت حسب تسلسلها الزمني لكل دولة اولا ولكل حاكم من حكام هذه الدول ثانيا وهي نقود تخص 60 اسرة ودولة حكموا حوالي (450) ما بين خليفة وسلطان اولا ، ولم تصلنا من هذه المجموعة نقودا مكررة الا ما ندر²⁴.

²⁴ الصراف ، عبدالله شكر ، ذكريات وملحات من تاريخ العراق ، خلال الخمسين سنة 1914-1964 ، دراسات فكرية ، جامعة

رابعاً: الاستاذ الدكتور ناهض عبدالرزاق دفتر القيسي: (صورة رقم 10)

ولد في العراق في محافظة واسط سنة 1943 ، حصل على شهادة البكالوريوس سنة 1967 من جامعة بغداد كلية الآداب قسم الآثار، تم تعيينه في دائرة الآثار سنة 1968 ، ثم حصل على شهادة الماجستير من جامعة بغداد كلية الآداب سنة 1974 في المسكوكات الإسلامية بدرجة جيد جداً حصل على الدكتوراه من جامعة لندن سنة 1979 بتقدير جيد جداً ، حصل على رتبة استاذ عام 1994 ، عمل في مجال التدريس في قسم الآثار كلية الآداب منذ عام 1979 وحتى وفاته سنة 2024 ، عضو المجمع العلمي العراقي ، عضو هيئة التدريس بقسم الآثار كلية الآداب للفترة من 1979-1998 ، ساهم بالكشف عن اقدم مكتبة بالتأريخ وهي مكتبة سبار من العصر- البابلي²⁵ القديم في موقع سبار 1986 ، عمل في مجال التدريس في الجامعة الأردنية بعان 1999-2000 ، كذلك قام بالتدريس في كلية الفنون الجميلة ببغداد لعدة سنوات ، منسق العراق بالاتحاد العام للآثارين العرب منذ سنة 2001 ، متخصص بالخط العربي والنقود ، حصل على لقب افضل اثاري في الوطن العربي عام 2011 ، حصل على درع الآثاريين العراقيين عام 2016 ، اشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه. له العديد من المؤلفات العلمية في مجال المسكوكات ما يقارب : 35 كتاباً وأكثر من 100 بحث .

ومن أشهر مؤلفاته: كتاب المسكوكات ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، 1982 وهو احد الكتب المنهجية المعتمدة في كليات واقسام الآثار جامعات العراق ، كتاب المسكوكات وكتابة التاريخ ، وزارة الثقافة والاعلام ، بغداد ، 1988 ، الخط العربي ، 1990 ، المسكوكات وكتابة التاريخ ، المسكوكات البويهية ، علم النقود ، نقود الموصل من العصر- الاموي حتى العصر

المسكوكات النقدية في البدان العربية قديماً وحديثاً ، الدور الاعلامي للنقود العربية

الدرهم العربي الاسلامي ، الدينار العربي الاسلامي ، الفيلس العربي الاسلامي منذ صدر الاسلام وحتى نهاية العصر- العثماني ، تاريخ النقود وتطورها ، النقود في العراق ، الفخار والخزف دراسة تاريخية اثارية ، وغيرها الكثير من الكتب والبحوث العلمية القيمة.

وهناك علماء وباحثين اثارين عراقيين ساهموا ايضاً في دراسة المسكوكات دراسة علمية امثال : السيدة محاب درويش البكري ولدت في العراق ، عملت في مجال الآثار ومن مؤلفاتها : كنز البصرة 1996 ، النقود الاسلامية المضروبة في سامراء ، شعار الدعوة العباسية على النقود المضروبة في ايران ، الايات القرآنية والعبارات الدينية على المسكوكات الايلخانية ، النقود الجلالية المحفوظة في المتحف العراقي ، الدرهم الاموي المغرب .

كذلك السيد عباس العزاوي/ تاريخ النقود العراقية لما بعد العهود العباسية ، من سنة 656هـ/1258م ، بغداد 1958

والاستاذ الدكتور طلعت رشاد الياور/ مسكوكات من باشطاييا في الموصل ، بحث منشور في مجلة المسكوكات ، ع 7 ، 1976

²⁵ السيرة العلمية للاستاذ الدكتور ناهض عبدالرزاق ، موقع كلية الاداب قسم الآثار

الدكتور عبد الواحد الرمضاني/ المسكوكات الفضية العباسية في مجموعة مركز البحوث الاثرية والحضارية لجامعة الموصل ،مجلة اداب الرافدين ،ع 6، 1975 ، و التاثيرات الاجنبية على السكة النحاسية الموجودة في مركز البحوث الاثرية في جامعة الموصل ،مجلة اثار الرافدين ،ع 7، 1976.

والدكتور عيسى- سلمان/ درهم نادر للخليفة الاموي عبدالملك بن مروان ، مجلة سومر ، مج 26، ج 1 ، 2 ، 1970 ، اقدم درهم معرب للخليفة عبدالملك بن مروان ، مجلة سومر ، مج 27 ، بغداد ، 1971 ، مجموعة دنانير اموية ، كترابي صيدا ، مجلة سومر ، مج 28 ، 1972

والسيدتان وداد القزاز/ و سعدية محمد صالح نقود فترة أمرة الامراء في العصر- العباسي الثاني المحفوظة في المتحف العراقي 324- 334 سنة 1979-1980، كان لهؤلاء الفضل في دراسة وتحليل المسكوكات الاسلامية المكتشفة في العراق وتعد مؤلفاتهم من المصادر المهمة التي يعتمد عليها الدارسين والهواة لهذا العلم

الخاتمة :

لا احد ان يستطيع ان ينكر الجهود العلمية التي بذلها علماء واثريو العراق منذ مطلع القرن العشرين وحتى يومنا هذا ،واهتمام الاثريين الاوائل ومحبي الاثار والتراث الى الحفاظ على المسكوكات والمساهمة في الكشف او الحصول على القطع النادرة اذ يضم المتحف العراقي العديد من القطع النادرة التي لامثيل لها في العالم ،كذلك ساهموا في دراسة وتحليل القطع وتزويد المكتبة الاثرية بالعديد من مؤلفاتهم وابحاثهم والكشف عن العديد من المعلومات والحقائق التي اثبتتها النقود وجاءت مطابقة للأحداث التاريخية ،فكان لهم الفضل في ذلك

الامبراطور اغسطس

<https://en.wikipedia.org/wiki/Augustus>

(1)

المستشرق ارنست ماير

(2)

تقلا عن: رحلة ديلا فاليه الى العراق مطلق القرن السابع عشر ، 17

(3)

(4)

نقولا سيوفي

نقلا عن : خلف تيسير ، 83

(5)

<https://www.abualsoof.com/category/65-coins>

(6)

الدكتور محمد باقر الحسيني

<https://www.abualsoof.com/category/65-coins>

(7)

السيد ناصر النقشبندى

<https://www.abualsoof.com/category/65-coins>

(8)

السيد عبدالله شكر الصراف

(9)

الاستاذ الدكتور ناهض عبدالرزاق دفتر

(10)